

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПЕРЕВОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ НА МАТЕРИАЛЕ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT SPHERES OF
TRANSLATION IN TERMS OF LINGUISTICS ON THE MATERIAL OF
THE CHINESE LANGUAGE**

ДУДАНОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
студент,

Российский государственный гуманитарный университет.

DUDANOV TIMOFEY VASILYEVICH,
student,

Russian State University for the Humanities.

Предметами исследования в статье являются разные типы текстов для письменного перевода как с китайского на русский, так и с русского на китайский. Всего выделено 6 направлений письменного перевода: публицистика, деловой перевод, технический перевод, научный перевод и художественный перевод и аудиовизуальный перевод. Все эти типы расположены в порядке нарастания сложности. В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми может столкнуться переводчик в работе. В процессе анализа обосновывается положение о том, что каждое направление требует тщательного изучения и регулярной практики.

The subjects of research in the article are different types of texts, which are translated both from Chinese to Russian and from Russian to Chinese. There are 6 spheres of translation (journalism, business translation, technical translation, scientific translation and fiction translation, multimedia translation). All these types are arranged in the order of increasing complexity. The article discusses the problems that a translator may come across while completing his work. In the process of analysis, it is explained that each direction requires a thorough examination and a regular practice.

Ключевые слова: *китайский язык, оригинал, письменный перевод, устный перевод, аудиовизуальный перевод, сопоставительный анализ, направление.*

Key words: *Chinese, source, translation, interpretation, multimedia translation, comparative analysis, sphere.*

Введение. При выборе профессии выпускник бакалавриата, специалитета или магистратуры зачастую вынужден решить, какой иностранный язык является приоритетным при выполнении перевода. Среди основных типов перевода выделяются письменный и устный перевод, однако в статье рассматривается только первый из них. Это графическая трансформация фиксированного текста оригинала на язык перевода, где процесс не ограничен временными рамками и переводчик имеет возможность вернуться к переводу [5, с. 97–98]. Цель написания данной статьи заключается в рассмотрении основных разновидностей письменного перевода. Необходимость выбора каждого направления перевода мотивируется примерами из китайского языка, что представляет собой научную новизну работы, так как

китайский язык менее распространён, чем английский и существует мало работ, где в качестве материала исследуется восточный язык. Все нижеприведённые примеры демонстрируют особенности лексики, грамматических конструкций и сложность выполнения переводческой задачи.

Перевод публицистических текстов

Публицистика — это жанр, где рассматриваются актуальные вопросы жизни человека, на сознание которого оказывается воздействие. Носителями публицистических текстов являются газеты, общественно-политические журналы и иные средства массовой информации [7, с. 135]. Они имеют три характерные особенности:

1) усечённые варианты многосложных слов

Прежде всего, наиболее характерной чертой публицистических текстов в китайском языке является использование усечённых вариантов многосложных слов. Чаще всего подобные слова используются в письменной речи.

Например, в китайском зачастую можно наблюдать усечение наречий, союзов и ряда существительных: 已 yǐ (вместо 已经 yǐjīng — уже); 但 dàn (вместо 但是 dànshì — но); 时 shí (вместо 时候 shíhou — момент).

Кроме того, усечению могут подвергаться сложносокращённые слова, включающие чаще всего четыре и более слога. В качестве примеров можно выделить такие слова, как 中俄 Zhōng'é (中国和俄罗斯 Zhōngguó hé Éluósī) — Китай и Россия; 北大 Běidà (北京大学 Běijīng Dàxué) — Пекинский университет; 全国人大 Quánguó Réndà (全国人民代表大会 Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì) — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).

Усечения необходимы для удобства восприятия текста читателями и выделения слова, о котором идёт речь в определённом текстовом отрывке.

2) большое количество заимствованных слов

В публицистических текстах нередко можно встретить заимствованные слова, поиск которых зачастую осуществляется с помощью интернет-ресурсов или фоновых знаний. В словаре же указываются в основном только часто употребляемые в речи слова иноязычного происхождения.

В китайском языке к таким словам относятся имена собственные, среди которых встречаются имена и фамилии, отделяемые специальной точкой •, или топонимы: например, 比尔 • 盖茨 Bǐ'ěr • Gàicí — Билл Гейтс; 乞力马扎罗山 Qǐlímǎzhāluóshān (вулкан Килиманджаро в Танзании). Они зачастую передаются транслитерацией, при этом, если к названию добавляется обозначение этого объекта, то оно переводится на китайский язык (н-р, 山 (火山) shān (huǒshān) — гора, вулкан).

Реже можно встретить ряд простых слов, заимствованных из других языков: например, 克隆 kèlóng — клон; 逻辑 luójí — логика.

Тем не менее, несмотря на то что заимствований в китайском языке намного меньше, чем в русском, различные варваризмы и экзотизмы проникают в речь и начинают регулярно использоваться в публицистических текстах на многих языках.

3) клише

Публицистические тексты, как правило, представляют собой небольшие статьи.

Начинается статья с представления об описываемых далее событиях. Чаще всего указываются название источника информации и иероглиф 电 diàn, который имеет изначальное значение «электричество». Кроме того, это слово имеет дополнительное значение «телеграмма» (сокращённо от 电报 diànbào) [16, p. 99]. Следовательно, 电 в газетной статье имеет значение «представлять». Это можно проследить на следующем примере из сайта агентства «Синьхуа».

Пекин, 9 июня. Агентство «Синьхуа» представляет... [15]

Публицистический перевод является одним из самых простых направлений перевода, так как он редко требует знания специфичной лексики. Единственным исключением может быть общественно-политический перевод, где используются разные политические понятия и фразы крупных политических деятелей. Однако зачастую эти понятия и фразы повторяются, поэтому при их регулярном использовании скорость выполнения перевода увеличивается. Для запоминания подобных фраз требуется составлять глоссарии, которые позволяют сделать готовый перевод.

新华社	北京	6月	9日
Xīnhuá.shè	Běijīng	liù yuè	jiǔ rì
СИНЬХУА.АГЕНТСТВО	ПЕКИН	ИЮНЬ	ДЕВЯТОЕ ЧИСЛО
电			
diàn			
ПРЕДСТАВЛЯТЬ			

Перевод бизнес-документации (деловой перевод)

Бизнес-документация обычно касается деловых переговоров между разными компаниями. Носителями данного вида переводов являются квитанции или различные виды договоров. Это направление является одним из наиболее востребованных и упрощает организацию бизнеса между двумя компаниями.

Для делового перевода важно обращать внимание на следующие особенности:

1) обтекаемость изложения

Ведение деловых переговоров предполагает не только знание политической, юридической и финансовой составляющих, но и харизматичность, настойчивость и другие качества. Кроме того, изложение должно отличаться разнообразием средств выражения («регламентированностью») [13, с. 13–14]. Таким образом, для верной передачи настроения переводчику необходимо знать не только язык, но и менталитет страны изучаемого языка.

Например, в китайском языке избегаются категоричные формулировки и используются наиболее деликатные способы донесения мысли до собеседника. В качестве примера можно привести следующее предложение:

货币	波动	使	我们
Huòbì	bōdòng	shǐ	wǒ.men
ВАЛЮТА	КОЛЕБАНИЕ	ПОЗВОЛЯТЬ	МЫ
	难以	开价。	
	nán-yǐ	kāi-jia	
СЛОЖНО-ЧТОБЫ		ОТКРЫВАТЬ-ЦЕНА	

Колебание валют **не** позволяют нам установить цены. [1, с. 71]

Можно заметить, что, в отличие от русского предложения, китайское предложение не является отрицательным. Вместо отрицательной частицы 不 bù («не») используется прилагательное 难 nán (трудный). Трудность выполнения обычно предполагает низкую вероятность выполнения, тем не менее эта вероятность сохраняется. Таким образом, отрицание передаётся имплицитно, то есть неявно.

Данный пункт очень важно учитывать при написании перевода на деловую тематику, так как неточности в переводе могут привести к потере репутации как компании, так и переводчика.

2) использование вежливых форм

Бизнес-документация зачастую написана в официально-деловом стиле, который характеризуется строгостью [12, с. 13–14]. Однако это касается лишь письменных договоров.

Каждый, кто изучает китайский язык, знаком с такими местоимениями, как 我 wǒ (я), 你 nǐ (ты), 您 nín (вы — вежливая форма). Разумеется, при обращении к высокопоставленным лицам исключена возможность использования слова 你 (ты). Местоимением 我 (я) также не следует злоупотреблять при общении в деловой сфере, так как в Китае ценится скромность и чрезмерное использование первого лица может быть воспринято, как неуважение к собеседнику. Именно поэтому простое местоимение необходимо заменять на такие слова, как 我方 wǒfāng (наша сторона), 本人 běnrén (я, лично) и т.п. Наконец местоимение 您 допустимо в деловом общении, однако вместо него также можно использовать слово 贵方 guìfāng (Ваша сторона, уважаемая сторона). Кроме того, при переводе рекомендуется заменять короткие формулировки на более длинные:

欢迎 huānyíng (добро пожаловать) → 敬请各位届时光临 jìngqǐng gèwèi jièshí guānglín (будем рады видеть на приёме присутствующих господ)

问好 wènǎo (говорить привет) → 致以问候 zhìyǐ wèn hòu (передавать привет)

При учёте данного момента не будут возникать трудности при переводе.

Перевод технических текстов

К техническому переводу зачастую относятся тексты, включающие описания различных товаров, услуг и сервисов. Носителями технических текстов являются инструкции, прилагаемые к товарам, сметы, игры, сайты или различные программы. Для выполнения данного типа перевода требуется знание не только языка, но и предметов, относящихся к негуманитарным сферам. Так, например, при переводе инструкций к определённым устройствам и механизмам требуется разбираться в области архитектуры, машиностроения, механики, электротехники и прочих подразделах. Для перевода текстов, посвящённых явлениям в космосе, необходимы знания в области астрономии. Для описания процессов, происходящих внутри механизмов, могут также потребоваться знания в области биологии и химии. Наконец для локализации игр и сайтов необходимы определённые знания в области информатики, а, конкретнее, программировании.

Среди особенностей технического перевода необходимо выделить следующие составляющие:

1) аббревиатуры (инициалы)

Следует заметить, что понятие «аббревиатура» предполагает использование не просто усечённых вариантов слов, а лишь первых букв словосочетаний. Разумеется, аббревиатуры можно встретить в любых других видах перевода, однако именно в техническом переводе их частотность наиболее высокая.

В отличие от русского языка и многих других европейских языков, в китайском языке ввиду иероглифики фактически отсутствуют инициалы. Для передачи сложносокращённых слов используются либо первые иероглифы (например: 北京大学 běijīng dàxué — 北大 běidà), либо английские аббревиатуры. Например, термин USB записывается в китайском языке английской аббревиатурой.

2) краткость изложения

Часто можно заметить, что описания и инструкции в технических текстах напоминают определённый совет или призыв к действию, поэтому можно встретить большое количество безличных предложений, глаголов в повелительном наклонении или синтагмы вместо предложений.

В китайском языке у глагола отсутствует категория наклонения, однако в предложении может отсутствовать подлежащее. В качестве примера можно привести следующее предложение из одного китайского сайта.

Перед тем, как зажечь свечу, необходимо обрезать фитиль до 5-8 мм. [14]

Можно заметить, что в предложении отсутствует субъект, но есть несколько глаголов: в первой части — 点燃 diǎnrán (зажигать); во второй — 要 yào (надо) и 修剪 xiūjiǎn (обрезать). Эти глаголы используются для выражения определённого совета.

在	点燃	蜡烛	之前,
Zài	diǎnrán	làzhú	zhīqián,
НАХОДИТЬСЯ	ЗАЖИГАТЬ	СВЕЧА	ДО
要	将	蜡烛	修剪
yào	jiāng	làzhú	xiūjiǎn
НАДО	ПРЕДЛОГ	СВЕЧА	ОБРЕЗАТЬ
	5mm–8mm.		
	5mm–8mm.		
	5 MM–8 MM		

Таким образом, при переводе с китайского языка на русский важно не только знать перевод глагола, но и обращать внимание на тип предложения, который необходимо использовать в определённом контексте.

3) обилие терминологии

Не напрасно в открытом доступе можно найти глоссарии для разных видов технических текстов. Это важно при переводе как с иностранного языка, так и на иностранный язык.

Как было сказано ранее, в китайском языке намного меньше заимствований, чем в русском. По этой причине технические термины крайне редко передаются транслитерацией. Это можно проследить на следующих примерах:

полиэфир — 聚酯 jùzhǐ (материал для производства тканей)

Русское слово является транслитерацией греческих слов πολύς (многий) [9, с. 633] и αἶθήρ (воздух) [10, с. 524], а в китайском языке слово состоит из двух компонентов 聚 (собирать) и 酯 (сложный эфир). В последнем иероглифе используется ключ 酉 (вино) для обозначения спиртов и кислот. Графема 旨 zhǐ справа является фонетиком, подсказывающим произношение слова. Кроме того, очень важно обращать внимание на контекст использования определённого слова. Особенно это касается русских омонимов. Так, например, «крем» для косметики на китайский будет переводиться как 霜 shuāng, а для кондитерских изделий — как 奶油 nǎiyou. Из приведённых выше примеров можно сделать вывод, что перевод терминов требует большой осторожности, так как оба языка кардинально отличаются лексическим построением.

Перевод научных текстов

Научный перевод предполагает знание предметов не только гуманитарного, но и естественно-научного цикла, таких как биология, химия, физика, география и другие. Носителями научных текстов являются учебники, справочники или научные статьи. Научные тексты включают следующие особенности:

1) латинская и древнегреческая терминология

Ранее при описании технических текстов было сказано про обилие терминологии, однако там речь шла о технической номенклатуре. Здесь же речь идёт именно о латинской терминологии, которая встречается во многих науках и в названиях наук.

Если говорить о китайском языке, то латинские и древнегреческие термины в нём почти не встречаются. Это прослеживается в названиях самих наук: например, 语言学 yǔyánxué

(лингвистика: наука о языке), 哲学 zhéxué (философия: наука о мудрости), 化学 huàxué (химия: наука о превращениях). Также это прослеживается и в терминологии:

- Семантика 语义 yǔyì — значение языковой единицы
 Русская этимология: (древнегреч.) *semantikos* «означающий»
 Китайская этимология: 语 (язык) + 义 (смысл)
 Карбонат 碳酸盐 tànsuānyán — соль угольной кислоты
 Русская этимология: (лат.) *carbo* — уголь
 Китайская этимология: 碳 (уголь) + 酸 (кислота) + 盐 (соль)
 2) *научный стиль*

Логично, что научные тексты предполагают написание текстов в научном стиле. Это предполагает использование не только слов, характерных для письменной речи, но и научных понятий.

Так, например, в китайском языке существуют слова, используемые в нейтральной речи, и отдельно слова, применяемые в научных текстах. Приведу три примера:

- 血 xiè → 血液 xièyuè (кровь) — добавление иероглифа 液 (жидкость)
 月 yuè → 月球 yuèqiú (луна) — добавление иероглифа 球 (шар)

Перевод художественных текстов

Художественный перевод является одним из наиболее сложных видов письменного перевода. Он предполагает наличие обширных знаний в области литературы и профессионального подхода к переводческой деятельности. Одним из основополагающих навыков является перевод безэквивалентной лексики. К ней относятся слова, обозначающие местные явления, не имеющие аналогов у носителей других языков [11, с. 184]. Носителями художественного перевода являются произведения зарубежных авторов. Каждый отдельный жанр требует своего подхода к переводу, однако в этой статье указаны лишь общие закономерности перевода художественной литературы:

1) *точность и выразительность речи*

Одной из целей переводчика художественных текстов является красочность изложения. По этой причине в тексте перевода должны быть исключены простые обороты и, разумеется, дословный перевод.

Например, в китайских художественных текстах часто можно встретить такие уникальные фразеологические обороты, как чэньюй (成语 chéngyǔ), состоящие из четырёх иероглифов. Они придают речи точность и выразительность:

不闻不问 bù wén bú wèn (дословно: не слушать и не спрашивать) — смотреть сквозь пальцы

名落孙山 míng luò Sūn Shān (дословно: имя стоит ниже Сунь Шаня, последнего прошедшего экзамен) — провалить экзамен, (зависит от контекста) потерпеть фиаско

Также в китайском языке к группе фразеологизмов относятся ходячие выражения (惯用语 guànyòngyǔ) и пословицы (谚语 yànyǔ). Для них необходимо принимать схожие переводческие решения:

一根筋 yì gēn jīn (дословно: одна извилина) — упрямый как осёл

冰冻三尺，非一日之寒 bīng dòng sān chǐ, fēi yí rì zhī hán (дословно: лёд длиной 3 чи (примерно 99 см) не за один день образуется) — Москва не сразу строилась

Приведённые выше примеры являются наиболее простыми и распространёнными, однако нередко в литературе можно найти метафорические сочетания, которые отсутствуют в словарях. Например, в исторических текстах на китайском языке часто можно встретить строчки из стихотворений или других крупных работ. Именно поэтому для перевода художе-

ственных текстов необходимо иметь определённый творческий талант, эрудицию и обширные фоновые знания.

2) эмоциональность

Важно понимать, что читатель воспринимает не слова, а смысл прочитанного. Именно заложенный смысл в этих словах вызывает определённые чувства, которые порождают определённые эмоции. Другими словами, оказывается художественно-эстетическое воздействие на читателя [4, с. 120]. Например, при переводе комедий необходимо сохранять шутливую манеру изложения. Приведу один из примеров комического дискурса (сяншэн):

甲:	“哈密瓜	八	毛。”
jiǎ:	“Hāmìguā	bā	máo.”
ПЕРВЫЙ	ДЫНЯ	ВОСЕМЬ	МАО
乙:	“一个		啊?”
yǐ:	“yí-ge		a?”
ВТОРОЙ	ОДИН-СЧЁТНОЕ СЛОВО		ЧАСТИЦА
甲:	“白	给	你
jiǎ:	“Bái	gěi	nǐ
ПЕРВЫЙ	НАПРАСНО	ДАВАТЬ	ТЫ
	啊?	—	斤。”
	a?	Yī	jīn.”
	ЧАСТИЦА	ОДИН	ПОЛКИЛО
乙:	“—	斤?	
yǐ:	“Yī	jīn?	
ВТОРОЙ	ОДИН	ПОЛКИЛО	
怎么	那么	贵	啊?”
Zěnmē	nànmē	guì	a?”
КАК	ТАК	ДОРОГОЙ	ЧАСТИЦА

(На рынке)

А: — Дыни стоят восемь мао.

Б: — **Штука?**

А: — Что думаешь, я даром дыни отдаю? Полкило!

Б: — Полкило? А что так дорого?

(服务态度 — перевод: Л.В. Косинова) [6]

По контексту покупатель первоначально думал, что 8 мао (0,8 юаней) — это цена за одну дыню, но когда он узнал, что это цена за полкило, то понял, что это дорого. В этом и заключается комичность ситуации. Для этого в переводе используются слова и выражения, характерные для устной речи: например, «штука», «даром», «а что».

Таким образом, передача эмоциональной окраски требует знание как иностранного, так и родного (русского) языка, иначе текст потеряет смысл, заложенный автором оригинала.

3) начитанность

Несомненно, хороший перевод художественных текстов требует регулярного и, возможно, многократного чтения текстов. Само чтение подразумевает не просто визуальное восприятие текста, но и анализ самого произведения. Анализ предполагает разделение текста на смысловые фрагменты, и учёт языковых особенностей. Кроме того, возможны проведение сопоставительного анализа переводов разных авторов и учёт восприятия текста разными читателями. Не исключено, что большое значение имеет и изучение культуры страны иностранного языка.

Данный пункт касается перевода с любого иностранного языка и на любой родной язык.

Аудиовизуальный перевод

Переводчики подобного материала выступают одновременно как зрители, слушатели и читатели [3, с. 375]. Носителями данного вида перевода являются фильмы, сериалы, телепередачи и рекламные тексты. Аудиовизуальный перевод имеет ряд особенностей:

1) псевдоустность

Зачастую в фильмах и сериалах мы слышим устную речь, однако перевод устной речи осуществляется в письменной форме. Таким образом, псевдоустность предполагает передачу разговорной речи графическим способом [19, с. 91]. Переводчик делает текст перевода удобным для актёров озвучивания, поэтому при переводе необходимо соблюдать определённые правила, чтобы фильм был удобен для восприятия.

В китайском языке существует немало слов, характерных именно для устной речи. Например, одной из типичных фраз в повседневной жизни китайского народа является слово 干嘛 gàn má (зачем, что делать). Эта фраза создана в целях экономии взамен нейтральному выражению 做什么 zuò shénme (зачем, что делать).

Таким образом, для сохранения псевдоустности переводчику необходимо следить за коммуникативным регистром и подбирать верные слова для передачи естественной речи.

2) динамическая эквивалентность

Динамическая эквивалентность, прежде всего, ориентирована на читателя. Её целью является восприятие текста как естественного текста [8, с. 9]. Данный вид эквивалентности подразумевает важность содержания, а не дословной точности перевода. Следовательно, задачей аудиовизуального переводчика является передача смысла, отражение сцены, а не слов.

Это важно и при переводе китайских мультимедийных проектов. Приведём пример из фильма «Землетрясение» Фэн Сяогана (2010 год), а также дублированный перевод нижеуказанного предложения:

老婆	非	要	跟
Lǎopo	fēi	yào	gēn
ЖЕНА	НЕ	НАДО	С
我	坦白	交代,	我
wǒ	tǎnbái	jiāodài,	wǒ
1	ОТКРОВЕННЫЙ	РАЗЪЯСНЯТЬ,	Я
懒得	听,	离	了。
lǎn de	tīng,	lí	le.
ЛЕНЬ	СЛУШАТЬ,	ПОКИДАТЬ	ЧАСТИЦА

Моя жёнушка выложила мне всю правду, но в итоге развелась. [2]

Можно заметить, некоторые слова переданы с точки зрения контекста, а точнее смыслового содержания. Например, фразе 我懒得听 wǒ lǎn de tīng можно было бы перевести как «мне не хотелось ничего слушать», однако она была сокращена фразой «в итоге». Это связано с необходимостью укладки речи.

3) укладка речи

Данная особенность больше характерна для закадрового и дублированного перевода. Укладка речи заключается в синхронизации речи в оригинале и переводе. Если закадровый перевод допускает рассинхронизацию в одну секунду, то дублированный перевод предполагает точную укладку в губы с максимальной синхронизацией [7, с. 377].

Ранее приводился пример из кинофильма «Землетрясение», где фраза 我懒得听 wǒ lǎn de tīng была переведена как «в итоге». Ввиду того, что это дублированный перевод, здесь

требуется чёткая укладка в губы. Фраза на китайском языке произносится менее чем за секунду, а перевод данной фразы на русский язык («мне не хотелось ничего слушать») — примерно за 2 секунды. Этот вариант перевода мог бы быть допустим при переводе субтитров, однако нежелательным для закадрового перевода и недопустимым для дублированного перевода. Таким образом, аудиовизуальному переводчику необходимо следить не только за содержанием оригинала, но и речью отдельного персонажа, чтобы облегчить работу актёру озвучиваемого текста и позволить зрителю понять содержание просматриваемого материала.

Заключение

Сопоставительный анализ разных типов и направлений перевода дал возможность рассмотреть особенности разных тематик и сделать выводы о каждой тематике. Неопытному переводчику, очевидно, рекомендуется выбирать письменный перевод по тематике с опорой на собственный интерес или сложность выполнения задачи. К устному переводу следует приступать только при тщательной обработке текстов выбранной тематики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дашевская Г.Я., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык для делового общения. Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: Муравей, 2000. – 352 с.
2. Землетрясение : [фильм] / режиссёр: Фэн Сяоган // дублированный перевод по заказу компании «Кинопром». – 2011. URL: <https://youtu.be/oBO5PcyVteM> (дата обращения: 11.06.2023).
3. Козуляев А.В. Аудиовизуальный полисемантический перевод как особая форма переводческой деятельности // XVII Царскосельские чтения : материалы междунар. науч. конф. : в 4 т. – СПб.: 2013. – Т. 1 – С. 374–381.
4. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода — М.: Международные отношения, 1980. – 167 с.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
6. Косинова Л.В. Китайский комический дискурс (на примере жанров «сяншэн», «куайбань», «анекдот») : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Косинова Лариса Валерьевна. – Волгоград, 2017. – 190 с.
7. Михолап Я., Кортун Е.А., Особенности перевода публицистической статьи, Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – №6. – С. 135–136.
8. Сдобников В.В., К.Е. Калинин, О.В. Петрова. Теория перевода (Коммуникативно-функциональный подход). – 2-е изд. – М.: Издательство ВКН, 2019. – 512 с.
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2 – 672 с.
10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 4 – 864 с.
11. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для ин-тов и фак-тов иностр.языков. Учеб. пособие. – 5-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с.
12. Шамова Д.М. Аудиовизуальный перевод: определение псевдоуственности и основные принципы подготовки специалистов / Д. М. Шамова // Вестник магистратуры. – 2019. – № 4-2(91). – С. 90-91.
13. Шевнин А.Б. Официально-деловой стиль. Матрица переводческих проблем: учебное пособие / А. Б. Шевнин. – Екатеринбург: Изд-во УрГИ, 2010. – 168 с.
14. Boitown (Bingxili) : [сайт]. – URL: <http://boitown.com/> (дата обращения: 29.05.2023).
15. Xinhua tongxunshe zhuban gongsì guanwang [Официальная страница агентства Синьхуа]. – 2000–2023. – URL: <http://news.cn/> (дата обращения: 03.05.2023).
16. Xinhua zidian [Словарь Синьхуа] / Zhongguo shehui kexueyuan yuyan yanjiusuo cidian bianjishi [Словарное издательство языкового исследовательского центра при социальном институте Китая]. – Beijing: Shangwu yinshuguan, 2020. – 703 p.

© Дуданов Т.В., 2023.